

АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДА МАЖБУРИЯТЛАР АУДИТИНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ

Амиров Асқар Актамович

Тошкент ахборот технологиялари университети

бош ҳисобчиси

Аннотация: Мазкур тезисда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида мажбуриятлар ҳисоби ва аудитининг услубий муаммолари тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Мажбуриятлар, молиявий ҳисобот, аудиторлик текшируви, аудит режаси, аудит дастури, жорий мажбурият, таъминот жараёни.

Мамлакатимизда кейинги йилларда тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифаларнинг бажарилиши барча соҳалар каби аудиторлик фаолиятини ҳам ўз ичига қамраб олмоқда. Аудиторлик фаолияти тадбиркорлик фаолияти сифатида намоён бўлсада, молиявий назорат вазифасини ҳам ўтаб бермоқда. Соҳага ривожланган давлатлар тажрибаси ва халқаро стандартлар жорий этилиб, аудит иши сифатининг ошишига хизмат қилмоқда.

Аудиторлик текширувида муҳим жиҳат унинг иш сифатини таъминлаш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида» ги Қонунининг янги таҳририда мана шу масалалар ҳам қамраб олинган. Аудит иши сифати назорати аудитнинг барча объектлари қатори мажбуриятларни ҳам қамраб олиши керак. Мажбуриятлар бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти ва молиявий ҳисоботнинг элементи сифатида кўриб чиқилади. Демак аудиторлик текширувларида ҳам мана шу жиҳатни алоҳида эътиборга олиш даркор.

Мажбуриятлар таркибан жуда кенг қамровли бўлиб, унинг аудитини ўтказиш ўзига хос хусусиятларга эга. Қуйида мана шу ҳолатларга эътибор қаратамиз.

Молиявий ҳисобот таркибида мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоблашишлар мажбуриятларнинг биринчи тоифаси сифатида кўриб чиқилади. Зеро маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этишда, аввало, таъминот жараёнига эътибор қаратиш даркор. Таъминот жараёни эса мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоблашишларни тўғри ташкил этишдан бошланади. Мана шу ҳолатда аудитор мол етказиб берувчилар билан шартномавий мажбуриятларнинг тўғри бажарилганлигини текшириши зарур.

Юқоридаги таъкидлаб ўтилган ҳолатлардан даъволар билан ҳисоблашишларни текшириш жараёнига алоҳида тўхталиб ўтиш жоиз. Даъволар билан ҳисоблашишлар жараёни одатда харид қилинган товар-моддий захираларнинг миқдори ёки сифати бўйича низоли вазиятларда юзага келади. Бундан ташқари мазкур жараёнда транспорт хизматидан фойдаланишдаги кечикишлар ҳам даъволар билан ҳисоблашишларнинг юзага келишига сабаб бўлади. Аудиторлик текширувида мазкур низоларнинг бартараф этилишига эътибор қаратиш зарур. Чунки мазкур ҳолатлар хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолатига бевосита таъсир кўрсатади.

Мол етказиб берувчилар билан юзага келадиган кредиторлик мажбуриятларини инвентаризация қилиш аудитнинг муҳим усуллари билан бири ҳисобланади. Инвентаризацияни ўтказиш «Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш» номли 19-сон БҲМС асосида ўтказилади. Мол етказиб берувчилар билан ҳисоблашиш жараёнларининг инвентаризацияси далолатнома ва баённомалар билан расмийлаштирилади. Мазкур жараёнда аудиторлик ташкилоти ички аудит хизмати ҳисоботларидан ҳам фойдаланиши зарур. Аудиторлик текширувларида ички аудит хизмати

маълумотларидан фойдаланиш аудиторлик рискининг камайишига олиб келади.

Мажбуриятлар аудитида меҳнат ҳақи бўйича ҳисоблашишлар ҳолатларини ҳам текшириш муҳим ўрин тутди. Меҳнат ҳақи аҳоли даромадаларининг муҳим қисмини ташкил этиб, жамиятда ижтимоий муҳитни белгилаш ва хўжалик юритувчи субъектда ходимлар билан муносабатларни қай даражада ташкил этилганлигини белгилаб беради.

Меҳнат ҳақи бўйича ҳисоблашиш жараёнларини текширишда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

хўжалик юритувчи субъектда Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси талабларига амал қилиниш даражасига баҳо бериш;

ходимлар билан штат жадвали тузилганлигини ўрганиш;

ходимлар билан меҳнат шартномаси тузилганлиги ва шартномада белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг бажарилиш ҳолатига баҳо бериш;

ишга қабул қилиш ва ишдан бўшатиш бўйича буйруқларнинг расмийлаштирилиши ҳолатларини текшириш;

тариф ставкалари ва тариф малака маълумотномаларига амал қилиниш ҳолатларини ўрганиш;

ишчи ва раҳбар ходимларнинг малака даражаларига баҳо бериш;

меҳнат ҳақи бўйича харажатларнинг маҳсулот таннархига ва давр харажатларига тўғри олиб борилганлигини текшириш;

меҳнатга лаёқатсизлик ҳолатларида касаллик варақаларининг тўғри расмийлаштирилганлиги ва мазкур ҳолатлар бўйича тўловларнинг ўз вақтида ҳисобланиши ва тўланиши ҳолатларига баҳо бериш;

меҳнат кодекси талабларига биноан таътил кунларининг тўғри ҳисобланганлиги ва таътил бўйича тўловларнинг ўз вақтида тўланиши ҳолатларини текшириш;

хўжалик юритувчи субъектда депонентланган иш ҳақи ҳолатларининг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини ўрганиш;

иш ҳақидан даромад солиғи ва бошқа ушлаб қолишларнинг тўғрилигини текшириш;

меҳнат ҳақи бўйича ижтимоий солиқнинг ҳисобланиши ва ўз вақтида бюджетга тўланишини текшириш;

ходимларга мукофот ва моддий ёрдамнинг ҳисобланиши ва тўланиши ҳолатларини ўрганиш;

тунги вақтда ёки байрам кунларида ишлаган ходимларга иш ҳақининг меҳнат қонунчилигига мувофиқ ҳисобланганлигини текшириш;

иш ҳақини ҳисоблаш ва тўлаш бўйича йиғма ҳужжатларнинг тўғрилигини ўрганиш.

Аудиторлик текширувларида хўжалик юритувчи субъектда ишбай ёки вақтбай асосида иш ҳақи ҳисобланиши жараёнларини текшириш муҳим ҳисобланади. Саноат корхоналарида аксарият ҳолатларда ишбай иш ҳақи ҳисобланади. Ишбай иш ҳақини ҳисоблашда нарядлар, маршрут варақалари, иш маҳсули меъёрлари каби дастлабки ҳужжатлардан фойдаланилади. Бироқ тадқиқот объекти ҳисобланган ахборот-коммуникация корхоналарида соҳанинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда вақтбай иш ҳақи ҳисобланади. Шу боис мазкур соҳа корхоналарида иш ҳақини ҳисоблашда тариф ставкалари, лавозим маошлари, табеллар қўлланилади.

Аудиторлик текширувларида вақтбай иш ҳақи ҳисобланиши текширилганида табелларнинг ўз вақтида тузилганлиги, иш ҳақи ва иш ҳақига тенглаштирилган тўловларнинг тўланиши ҳолатлари текширилади. Одатда аудиторлик текширувларида ишчи ва ходимларга саволномалар тарқатилиб, меҳнат ҳақи ҳисоби бўйича ички назорат тизимининг ҳолати ўрганилади. Саволномалардаги жавобларни ўрганиш натижасида аудитор текширув кўламини кенгайтириши ёки қисқартириши мумкин. Меҳнат ҳақи

бўйича текширув натижалари аудиторлик ҳисоботида алоҳида бўлимда акс эттирилиши шарт.

Мажбуриятлар аудитининг кейинги муҳим объекти солиқлар ва мажбурий тўловлар ҳисобланиб, аудиторлик текширувларида мазкур ҳолатларга жиддий эътибор қаратилади. Солиқлар ва мажбурий тўловлар давлат бюджети даромадлар қисмининг қарийб 90 фоизини ташкил этади. Солиқлар давлатнинг муҳим иқтисодий ва ижтимоий вазифаларини бажаришда асосий даромад манбаи ҳисобланади. Хўжалик юритувчи субъектларда ҳисобланган ва тўланган солиқлар ҳамда мажбурий тўловларни аудиторлик текширувидан ўтказишда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш зарур.

Хўжалик юритувчи субъектларда ҚҚС ва фойда солиғи солиқларнинг асосий қисмини ташкил этади. Шу боисдан 6410-«Бюджетга тўловлар бўйича қарзлар (турлари бўйича)» счётининг 4410-«Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (турлари бўйича)» счёти билан ўзаро корреспонденциясини кўриб чиқиш зарур ҳисобланади. Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари одатда товар-моддий захираларни харид қилиш жараёнида юзага келади. Бўнак ва асосий тўловларнинг ўз вақтида ва тўғри ҳисобланиши ҳамда тўланишига баҳо бериш орқали аудитор хўжалик юритувчи субъектда солиқ қонунчилигига риоя қилиниш даражасига баҳо берилади. Текширув якунлари аудиторлик ҳисоботида акс эттирилиши шарт.

Ажратилган бўлинмалар, қарам ва шўъба корхоналар ҳисоблашишлар ҳам аудиторлик текширувида муҳим объектлар қаторига киради. Чунки мазкур корхоналарнинг маълумотлари бош корхонада консолидацияланган ҳисобот тузишда инобатга олинади. Ҳисобот маълумотларининг бўртириб кўрсатилмаслиги ва ахборотларнинг шаффофлигини таъминлаш мақсадида консолидацияланган молиявий ҳисобот аудитида элиминлаш

операцияларининг тўғри бажарилганлигига эътибор қаратиш даркор. Ажратилган бўлинмалар, шўъба ва қарам корхоналар билан товар-моддий захиралар хариди ва бошқа пул маблағларининг келиб тушиши ҳолатларига аудитор чуқур эътибор қаратиши лозим.

Мажбуриятлар таркибида кечиктирилган мажбуриятлар ҳам ўрин эгаллаган бўлиб, у асосан бухгалтерия ҳисоби ва солиқ ҳисоби ўртасидаги вақтинчалик фарқлардан келиб чиқади. Масалан асосий воситаларга жадаллашган амортизация қўлланилган пайтда солиқларнинг тўланишида ҳисобот даври бўйича фарқ юзага келади. Мазкур фарқларнинг тўғри акс эттирилганлигини текшириш ҳам аудитор учун аҳамиятлидир. Облигациялар бўйича юзага келадиган дисконт ва мукофотлар муддати кечиктирилган мажбуриятлар таркибига киради. Мазкур мажбуриятларни текширганида аудитор дисконт ва мукофот суммаларининг тўғри ҳисобланганлигига эътибор қаратиши муҳим ҳисобланади.

Мажбуриятлар таркибида таъсисчилар билан ҳисоблашишлар ҳам ўз ўрнига эга. Одатда таъсисчилар билан дивидендлар бўйича ҳисоблашишлар, корхона таркибидан чиқиб кетаётган таъсисчиларнинг улушини узиш юзасидан пайдо бўладиган мажбуриятлар ҳамда устав капиталини ошириш билан боғлиқ таъсисчиларнинг мажбуриятлари мазкур тоифага киради. Баъзи ҳолатларда аудиторлик текширувларида корхона таркибидан чиқиб кетаётган таъсисчиларнинг олдидаги улушларининг бартараф этилмаганлиги ҳолатлари аниқланади. Ушбу ҳолатда аудитор таъсисчилар олдидаги улушни бартараф этишни тавсия этиши лозим.

Хўжалик юритувчи субъектнинг ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятининг нормал давом этишини таъминлаш мақсадида тижорат банкларидан кредит маблағларини жалб этади. Маълумки кредит қайтарувчанлик ва мақсадга мувофиқлик шартлари асосида берилади. Хўжалик юритувчи субъектларда банк кредитлари аудитининг мақсади ҳам

ушбу кредит маблағлари бўйича асосий ва фоиз тўловларининг ўз вақтида тўланаётганлиги ҳамда ушбу маблағлардан мақсадга мувофиқ фойдаланилаётганлиги текшириш ҳисобланади. Бироқ амалиётда кредит маблағларининг талон-тарож қилинаётганлиги ва мақсадсиз фойдаланилаётганлиги ҳолатлари аниқланади. Аудиторлик текширувларида банк кредитлари бўйича ҳисоблашишларга чуқур эътибор қаратиш талаб этилади. Чунки банк кредитлари катта суммани ташкил этиб, уларнинг ўз вақтида қайтарилмаслиги хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолати, молиявий мустақиллиги ҳамда тўловга лаёқатлилигига жиддий таъсир этади.

Тадқиқот объекти ҳисобланган ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги корхоналарда узоқ муддатли банк кредитлари миқдори юқори. Мазкур қарзлар соҳани модернизация қилиш, республикамизнинг олис ҳудудларига интернет тармоғини узатиш билан боғлиқ харажатларни молиялаштириш мақсадида олинган.

Мажбуриятларнинг сўнгги тоифаси турли кредиторларга тўланадиган қарзлар бўлар улар таркибига оператив ижара бўйича тўланиши лозим бўлган қарзлар, банк кредитлари бўйича ҳисобланган фоизлар, номоддий активлардан фойдаланиш бўйича юзага келадиган роялтини тўлаш бўйича қарзлар, мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоблашиш жараёнида юзага келадиган даъволар бўйича қарзлар, ҳисобдор шахслар бўйича қарзлар, электр энергияси, табиий газ, сув ва бошқа хизматлар бўйича тўланиши лозим бўлган қарзлар киради. Турли кредиторлар билан боғлиқ қарзларни текширишда бухгалтерия ҳисоби регистрларидаги маълумотларни Бош китоб ва бухгалтерия баланси маълумотлари билан таққослаш лозим. Таққослаш натижалари бўйича аудитор ўз фикрини шакллантириши ва уни аудиторлик ҳисоботида қайд этиб ўтиши лозим.

Аудиторлик текширувларида корхона мажбуриятларнинг қанча қисми узоқ муддатли ва қанча қисми жорий мажбурият эканлигига баҳо берилади.

Қуйидаги расмда «Ўзбекистон почтаси» АЖнинг мажбуриятлари таркиби келтирилган (1-расм).

1-расм. «Ўзбекистон почтаси» АЖда узоқ муддатли ва жорий мажбуриятларнинг улуши

«Ўзбекистон почтаси» АЖда узоқ муддатли мажбуриятлар йилдан-йилга ошишда давом этган. Хусусан 2017 йилда узоқ муддатли мажбуриятлар жами мажбуриятларнинг 11,6 фоизини ташкил этган бўлса, 2021 йилга келиб уларнинг улуши 37,8 фоизга етган. Аксинча жорий мажбуриятларнинг йилдан-йилга камайиши кузатилган.

2-расмда «Ўзбектелеком» АҚда жорий ва узоқ муддатли мажбуриятларнинг улуши келтириб ўтилган.

«Ўзбектелеком» АҚда узоқ муддатли мажбуриятларнинг камайиши ҳамда жорий мажбуриятлар улушининг ошиши кузатилган. Хусусан 2017 йилда узоқ муддатли мажбуриятлар жами мажбуриятларнинг 79,7 фоизини ташкил этган бўлса, 2021 йилга келиб уларнинг улуши 47 фоизга тушган. Аксинча жорий мажбуриятларнинг йилдан-йилга ошиши кузатилган.

2-расм. «Ўзбектелеком» АКда узоқ муддатли ва жорий мажбуриятларнинг улуши

Аудиторлик текширувларида жорий ва узоқ муддатли мажбуриятларнинг ўзгариш динамикасини ўрганиш орқали уларни ҳолатига баҳо берилади. Текширув якунлари бўйича мажбуриятлар ҳисобини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шуни хулоса қилиш мумкинки, мажбуриятлар аудитининг режаси ва дастури тузилганидан сўнг у тажрибали аудиторлар томонидан текширилиши шарт. Мазкур тадқиқот ишида мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоблашишлар, солиқ тўловлари бўйича бюджетга қарздорлик, меҳнат ҳақи бўйича қарзлар, таъсисчилар олдидаги қарзлар, қисқа ва узоқ муддатли банк кредитлари аудитини ўтказиш тартиби кўриб чиқилди. Изланишлар шуни кўрсатадики, мажбуриятлар аудитини ўтказишда кўплаб услубий муаммолар мавжуд. Айниқса текширув давомида аудит амалларини тўғри қўлламаслик, далилларнинг етарлилиги ва ишончилигини баҳолаш, муҳимлик даражаси ва аудиторлик рискин аниқлашда муаммоли жиҳатлар мавжуд

Адабиётлар:

1. «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни
2. Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги
ЎРҚ-677-сон Қонуни
3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси
4. «Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал
асос» номли БҲМС
5. «Ўзбекистон почтаси» акциядорлик компаниясининг 2017-2021 йиллар
молиявий ҳисоботлари
6. «Ўзбектелеком» акциядорлик компаниясининг 2017-2021 йиллар
молиявий ҳисоботлари
7. <http://www.audit.uz>.
8. www.ifrs.org.ua/международный-стандарты-финансовой-отчётности/